

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo¹
Mestrando PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Existindo historicamente entre as esferas do particular e do nacional, o Palácio Laranjeiras será tratado sob a ótica simbólica e iconográfica, explorado como uma ferramenta de afirmação social e política, analisando seus usos ao longo do tempo. Para isso, será feito uso de imagens, partindo da premissa que são ferramentas para pensar o tempo histórico-social. Conceitos como poder simbólico, estratificação social e soft power serão fundamentais na análise. O local, como um Lugar de Memória, será investigado na sua capacidade de transcender a materialidade, a Forma, permitindo uma imersão profunda na dinâmica do Tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Palácio Laranjeiras; Iconografia de poder; Poder simbólico; Imagem; Tempo.

ABSTRACT

Historically existing between the spheres of the private and the national, the Laranjeiras Palace will be approached from a symbolic and iconographic perspective, explored as a tool for social and political affirmation, analyzing its uses over time. For this purpose, images will be utilized, based on the premise that they are tools for thinking about historical-social time. Concepts such as symbolic power, social stratification, and soft power will be essential in the analysis. The site, as a Place of Memory, will be investigated for its ability to transcend materiality and Form, allowing for a deep immersion in the dynamics of Time.

KEYWORDS: Laranjeiras Palace; Power Iconography; Symbolic Power; Image; Time.

Introdução

Além da materialidade, da forma, é fundamental reconhecer a importância dos elementos que são criados e apropriados em relação a lugares e objetos, influenciados por experiências e usos individuais e coletivos. Nesse contexto, tão crucial quanto compreender a formação e descrição técnica, estética e material do acervo, é a apreciação da função política e social, bem como das imagens e narrativas que historicamente e

¹ Mestrando do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais (PPGAV – EBA/UFRJ), na linha de pesquisa História e Crítica da Arte.

artisticamente dão significado ao patrimônio.

O Palácio Laranjeiras, aqui abordado, carrega em seu espaço físico e sua história a dupla característica privada e pública, transitando por entre essas duas instâncias. Enquanto Lugar de Memória – isso é, "lugares com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente somente em graus diversos" (NORA, 1993, p.21-22) - abriga em si narrativas paralelamente ambíguas e complementares, tal como múltiplos Palácios em um, o doméstico e o diplomático, particular e político, privado e coletivo, o "templo sagrado" enquanto patrimônio e a casa/gabinete em uso do Governador. Assim, de familiar, passando para serventia ao Ministério das Relações Exteriores, depois residência do Presidente da República e finalmente do Governador fluminense, o fator que unifica diferentes competências é o uso simbólico de propagação ideológica e marcação de poder. Dito isto, que aqui se propõe é uma abordagem do imóvel sob este viés, frente perspectiva da antropologia simbólica, com foco na iconografia de poder, com interesse não somente na materialidade do patrimônio, mas na sua utilidade para construção imagética social, seja no meio particular/pessoal ou político/nacional.

Como artifício metodológico serão apresentadas imagens, partindo da premissa benjaminiana, por sua vez seguida por Didi-Hubermann, que as considera como ferramentas para pensar o tempo histórico-social (TAVARES, 2012). Assim, mais que ilustrações do trabalho aqui presente, são encaradas como "instrumento de cognoscibilidade, (...) condição e fruto da legibilidade da história" (CANTINHO, 2008), ferramenta que, segundo Henri BERGSON (1999 apud TAVARES, 2012) "permite pensar as relações entre a matéria e a memória".

O Palacete Eduardo Guinle

Figura 1: Palacete ainda em construção, em 1913, e a vista que se tinha da cidade do Rio de Janeiro.

Fonte: Disponível em: <https://palaciodaslaranjeiras.rj.gov.br/1910-1941-os-guinle/>. Acesso em: 8 nov. 2023

O escritor e jornalista francês Paul-Auguste-Marie Adam, um entusiasta da literatura naturalista, registrou suas impressões do Brasil no alvorecer do século XX. Durante sua

expedição, ele se deparou com a casa de Eduardo Guinle, majestosamente situada, com vista para Baía de Guanabara e Pão de Açúcar, abraçada pela exuberância da vegetação tropical. Em sua obra "Les Visages du Brésil", publicada em 1914, Adam retrata essa residência como a materialização de um sonho, uma "soberba moradia" que evocava a grandiosidade e o requinte de um museu oitocentista. Eduardo Guinle (Rio de Janeiro, 1878 – 1941), formado em engenharia civil e uma figura central no desenvolvimento industrial do Brasil, foi um dos responsáveis por catapultar o setor elétrico nacional ao futuro. Com seus irmãos, fundou a Guinle & Cia., com presença em estados chave Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, fornecendo equipamentos para o florescente mercado de energia elétrica e a infraestrutura de bondes urbanos.

"Dize-me como moras, dirte-ei quem és", diz a versão de Machado de ASSIS (1994) do provérbio popular. As moradias dos Guinle eram proporcionais à posição social da família, refletindo-a. O fato é que o *modus vivendi et operandi* burguês do entresséculos XIX-XVIII continua sendo àquele renascentista, o pautado pelas aparências, em que o "indivíduo não era como era, e sim como parecia, ou melhor, como conseguia parecer" (ARIÈS; DUBY, 2009, p. 11 – 12). Aqui, "a arte e o consumo artístico estão predispostos a desempenhar, independentemente de nossa vontade e de nosso saber, uma função social de legitimação das diferenças sociais" (BOURDIEU, 2007, p.14).

O gosto pelas aparências, que tomou a sociedade burguesa oitocentista ocidental, teria afetado, primeiro, a elite social brasileira e, em especial, a residente do Rio de Janeiro, cidade capital, para onde chegavam e de onde partiam, de forma privilegiada, as referências de distinção cultural. (FORTY, 1994 *apud* MALTA, 2011, p.28)

O Palácio é dividido entre áreas privadas e sociais. A ala social era onde ele exibia riqueza e bom gosto através do mobiliário e obras de arte, refletindo um gosto influenciado pelos padrões europeus, especialmente franceses. De arquitetura de Silva Telles e ambientes decorados pela casa decoradora francesa *Maison Bettenfeld*, resulta-se em ecletismo com embasamentos formais no Classicismo francês, inspirações na Renascença francesa, nos estilos dos Luíses (Luís XIV, Luís XV e Luís XVI), e soluções plásticas do Rococó.

Figura 2: Palácio Laranjeiras, Salão Luís XIV.

Fonte: Disponível em: <https://flic.kr/p/28WVB2d>. Acesso em: 07 nov. 2023

A título de exemplo, vale destacar um item do acervo, a cópia fiel do *Bureau du Roi* (feita pela *Maison Bettenfeld*, a seu pedido), a escrivaninha do rei Luís XV, localizado no Salão Luís XIV, monarca que se consagrou na história da arte por criar um sistema representacional persuasivo através da arte, expressões o poder de um

Rei, que visavam aumentar sua glória, um processo de "construção da imagem pública de Luís XIV" que Peter Burke nomeou de "A Fabricação do Rei" (BURKE, 2009). Eduardo não somente se demonstra admirador dessas figuras de poder, mas também, configurando esse espaço, se iguala. Se antes Luís XIV promoveu seu *marketing* político, Guinle faz o seu *marketing* pessoal.

Figura 3: *Bureau du Roi*, original do rei Luís XV.
Fonte: Disponível em: <http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/restauration-cabinetangle-roi>. Acesso em: 07 nov. 2023.

Figura 4: Cópia no Palácio Laranjeiras.
Fonte: Foto do autor.

Todavia, o declínio financeiro de Eduardo e todos os problemas familiares por isso causados fizeram com que ele vivesse uma vida reclusa no palacete. "Deixou de ser um homem falante e sedutor e se transformou em uma pessoa ensimesmada e introspectiva. Morreu de problemas cardíacos em 1941, aos 63 anos" (BULCÃO, 2015, p. 66). Claro, como toda ferramenta que deixa de ser útil para um e pode ser para outro, o Palacete Eduardo Guinle "muda de dono" e entra em uma nova fase histórica.

Nas mãos do Ministério de Relações Exteriores

Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra iniciou negociações para adquirir o Palácio Laranjeiras, concretizando a compra por mais de 27 milhões de cruzeiros, uma proposta que se provou irresistível. A localização estratégica do palácio, perto dos centros de poder no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, fez da aquisição uma jogada conveniente para o governo, que planejava usar o imóvel para hospedar dignitários estrangeiros. O palácio estava sob gestão do Ministério das Relações Exteriores, que tinha entre suas principais funções promover a imagem internacional do Brasil alinhada aos objetivos de sua política externa. Assim, se antes o imóvel fora projeto

de afirmação social de um particular, agora o é de um país. Reflexo do *soft power*², da propagação de uma boa sociedade e de um país moderno, aos moldes do ocidente, o Palácio, enquanto hospedagem, era a "casa arrumada para receber a visita", servia à diplomacia, à propaganda política, ao exercício de poder nas Relações Internacionais.

Talvez o hóspede de maior expressão foi Harry S. Truman (Missouri, EUA, 1884 – 1972), presidente dos Estados Unidos (de 1945 a 1953), que estava no Brasil com o intuito de reduzir a influência da então União Soviética no País. Ainda que nenhuma atividade oficial fora exercida no interior do Palácio Laranjeiras, a visita do presidente americano ao Brasil servia à imagem de Gaspar Dutra, e a estadia no Palácio demonstrava prestígio e reciprocidade por parte de Dutra ao americano (AJUZ; SILVA, 2008). Em uma das fotografias feitas dessa visita, os dois (militares) posam junto a demais acompanhantes (também militares) no Salão Luís XIV (Sala de Visitas) frente a obra de Joshua Reynolds (Plimude, Reino Unido, 1723 – Richmond, Inglaterra, 1792) que retrata James Mure-Campbell, 5º conde de Loudoun, um soldado Escocês. A estadia de Truman no Palácio

Figura 5: Presidente Harry S. Truman e Gaspar Dutra no Salão Luís XIV, Palácio Laranjeiras
Fonte: Disponível em: <https://www.trumanlibrary.gov/photograph-records/63-1383-19>
Acesso em 7 nov.2023.

Retrato de James Mure-Campbell, 5º conde de Loudoun, no Salão Luís XIV, Palácio Laranjeiras

Laranjeiras era uma maneira do então presidente do Brasil demonstrar prestígio e reciprocidade nas relações com os Estados Unidos, fortalecendo sua própria imagem como um líder brasileiro. O Salão Luís XIV como cenário para a fotografia é significativo. Salão, que carrega nome de um rei francês conhecido por sua opulência e poder, junto a pintura de um nobre militar escocês ao fundo, reforça a narrativa de poder, tradição e legado criando um pano de fundo que comunica valores compartilhados de liderança,

² Relato da artista no 1º ciclo de fot"O soft power, ou "poder brando" em tradução livre, é um conceito cunhado por Joseph S. Nye Jr. que ganhou destaque quando o estudioso ocupou uma posição no departamento de defesa do governo Bill Clinton, nos anos 90 do século XX. Trata-se de entender que as produções culturais de um país, num sentido muito alargado, podem ser utilizadas e são elementos de diplomacia e, sobretudo, de exercício de poder nas relações entre Estados e povos distintos." (SILVA, 2018, p.1)

história militar e alianças políticas.

Palco do Poder Executivo Federal

O Palácio Laranjeiras ganharia protagonismo no governo de Juscelino Kubitschek (1956 - 1961), que se acomoda no Palácio, transformando-o em residência oficial e centro da política. Agora, não servia apenas expressão/ representação, mas ao próprio ato de exercer o poder. Segundo POMIAN

(...) as coleções que, para os membros do meio intelectual e artístico, são instrumentos de trabalho e símbolos de pertença social, são, para os detentores do poder insígnias da sua superioridade e também instrumentos que lhes permitem exercer uma dominação neste meio. (POMIAN, 1984, p. 79).

Mantendo as devidas proporções, a então sede republicana é comparável aos palácios reais dos monarcas, em que a vida privada da alta sociedade e a vida política presidencial se misturam. Ali ocorriam reuniões políticas, tomadas de decisões, jantares oficiais, realizavam-se saraus, bailes e recebia constantemente personagens da política brasileira e estrangeira, assim como personalidades artísticas. Foram do Palácio Laranjeiras que saíram os planos para a nova Capital Federal, Brasília, com a presença de Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1907 – 2012), assim como foi lá a despedida de JK do Rio de Janeiro (AJUZ; SILVA, 2008). A fotografia abaixo, por exemplo, mostra o momento de aparente descontração e diálogo no Salão de Jantar do Palácio Laranjeiras, transmitindo uma sensação de intimidade com o local. Ela ilustra essa marcação do palácio de um lugar de representação para um de exercício ativo de poder, mas também de habitação.

Figura 6: João Goulart e Juscelino Kubitschek conversam no Salão de Jantar. Década de 1960.

Fonte: Acervo Arquivo Nacional – Fundo Agência Nacional

Disponível em: <https://palaciodaslaranjeiras.rj.gov.br/1946-1974-uniao/> Acesso em 07 de nov. 2023

Mas nem sempre o Laranjeiras foi apenas o local do poder brando, conservando em sua história os mais sombrios tempos da história política nacional. Durante o mandato de João Goulart (São Borja, 1919 – Mercedes, Argentina, 1976), de 1961 a 1964, o Palácio serviu de residência oficial e centro de comando, mesmo com a nova capital em Brasília. Foi no Laranjeiras que se acirraram as discussões políticas pré-golpe de 1964 e de onde Jango escreveu o emblemático discurso do Comício da Central. No dia do golpe, Goulart estava no palácio, e dali partiu para Brasília, antes de seguir para o exílio. Com a ascensão de Castello Branco ao poder, iniciou-se a Ditadura Militar, que ficou marcada pela promulgação do Ato Institucional nº 5, anunciado do mesmo palácio, instaurando a censura e suspendendo garantias constitucionais fundamentais. A mesa usada para assinar o AI-5 ainda se encontra no Fumoir do palácio.

Em outra fotografia emblemática, Castello Branco (Fortaleza, Ceará, 1897 – 1967), o primeiro presidente do regime militar no Brasil após o golpe de 1964, está ladeado por generais promovidos por ele, na escadaria da entrada principal do Palácio Laranjeiras. O Palácio, um símbolo de autoridade governamental, atua como um cenário que reforça o poder e a mudança de comando no país. A disposição dos militares, em uniformes formais, sugere a ordem e disciplina, enquanto suas expressões e posturas sérias indicam o reconhecimento do peso do momento histórico. A fotografia reflete o Palácio enquanto iconografia de poder e a rigidez do regime militar, documentando a solidificação do governo autoritário no Brasil.³

Figura 7: Castello Branco posa entre generais (1964)

Fonte: (AJUZ; SILVA, 2008, p.19)

³ A título de curiosidade, em 2021, o Palácio Laranjeiras foi em cenário para a série "Passaporte para Liberdade", que homenageia a atuação de uma brasileira no consulado do país na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, auxiliando judeus a encontrarem refúgio. Bandeiras nazistas foram postas em sua fachada para as filmagens, uma decisão que reflete a potente simbologia do Palácio e seu alinhamento com a iconografia de poder – uma escolha deliberada para evocar o contexto histórico da narrativa.

Com a abertura política promovida durante a presidência militar de Ernesto Beckmann Geisel (Bento Gonçalves, 1907 – Rio de Janeiro, 1996) (de 1974 a 1979), e com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, decidiu-se, simbolicamente, que no Rio de Janeiro não mais se teria residência presidencial. Da mesma forma que o poder é simbolicamente atribuído, é também destituído. Com isso, o Palácio Laranjeiras deixa de ter funções para o Executivo Federal e de servir de residência oficial aos presidentes e familiares, se tornando, então, residência oficial do governador do novo Estado do Rio de Janeiro, como é até os dias atuais (AJUZ; SILVA, 2008).

Um Patrimônio e Residência Oficial dos Governadores Cariocas

"O novo estado precisava de símbolos fortes e, ao mesmo tempo, a antiga capital federal devia perder seus símbolos. O Palácio Laranjeiras era ideal para esse projeto", dirá a historiadora Marieta de Moraes Ferreira (apud (AJUZ; SILVA, 2008, p.58). Hoje patrimônio tombado, no Palácio continuam ecoando na contemporaneidade em seu entorno as relações de poder, continua sendo símbolo e espaço privilegiado. A autoafirmação de figuras de poder permanece, mas vale destacar que também em outros contextos. Em fotografia, Benedita da Silva (Rio de Janeiro, 1942), a primeira governadora negra do Brasil, posa com os braços abertos olhando para os fundos do Palácio. Sua figura de poder no Palácio, tradicionalmente dominado pela elite branca, representa ruptura com padrões históricos de autoridade no país.,

Figura 8: Benedita da Silva, primeira governadora negra do Brasil, posa no Palácio Laranjeiras
Fonte: (AJUZ; SILVA, 2008, p.70)

Além disso, se outrora as crônicas sobre Eduardo Guinle⁴ dominavam os periódicos, destacando as polêmicas em seu lar, hoje o Palácio Laranjeiras é cenário das vicissitudes da política carioca, como evidenciado pelo despejo do ex-governador Wilson Witzel após seu impeachment. Neste contexto de paralelismo temporal, imagens sobreviventes da família Guinle esbarram nas figuras políticas contemporâneas que utilizam o palácio não só como sede de poder, mas também como um espaço de vivência familiar.

Figura 9: Evangelina Rocha Miranda (ao centro), filha de Branca e Eduardo, com os filhos Maria Tereza e Carlos Eduardo, pouco antes da venda do Palácio ao Governo Federal.

Fonte: AJUZ; SILVA, 2008, p.24

Figura 10: Witzel e familiares posam no Salão Luís XIV do Palácio Laranjeiras.

Fonte: Captura de tela de publicação no Instagram oficial do ex-governador. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CcLGAZCuqFP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>. Acesso em: 07 nov. 2023.

De igual modo, em foto Branca Guinle no Palácio posa como parte integrante de seu lar repleto de arte, que refletindo a intimidade e a opulência de sua era. Tal registro encontra seu paralelo na imagem moderna de Bruna Marquezine no Palácio para um ensaio de moda. Ambas representam a evolução do imóvel de lar privado para pano de fundo cultural, mantendo sua associação com o luxo e a sofisticação através dos tempos, mostrando como o Palácio Laranjeiras continuou a ser um símbolo de status, poder e refinamento ao longo dos anos.

⁴ Tal como o episódio em que foi agredido por um carpinteiro que trabalhava no Palácio, um credor (BULCÃO, 2015).

Figura 11: Branca Guinle, esposa de Eduardo, posa ao lado das obras de arte no Palacete. C. 1915.

Fonte: Disponível em: <https://palaciodaslaranjeiras.rj.gov.br/1910-1941-os-guinle/>. Acesso em 07 nov. 2023.

Figura 12: Bruna Marquezine posa em ensaio fotográfico para Colcci, frente ao piano inspirado no Cravo de Maria Antonieta, na Sala de Música do Palácio Laranjeiras

Fonte: Disponível em: https://www.purepeople.com.br/midia/beleza-de-bruna-maquezine-foi-destaque-e_m3280699. Acesso em 07 nov. 2023

À medida que o Palácio Laranjeiras continua a ser um palco ativo na história do Brasil, novas imagens serão forjadas e antigos rastros redescobertos. Cada evento, cada visita, cada momento de reflexão ou celebração adiciona mais uma camada à tapeçaria rica e complexa de sua história. Enquanto o palácio permanecer, ele será um receptáculo vivo de memórias, um lugar onde o passado e o presente se encontram e dialogam. À medida que o Palácio Laranjeiras continua a ser um cenário para a história brasileira, somos levados a uma provocação final: que novas imagens serão criadas dentro de suas paredes históricas? Que outros rastros serão deixados em seus salões repletos de memórias?

Considerações finais

O Palácio Laranjeiras, além de sua forma física, é tempo, um entrelaçamento vivo de memórias e poder, representando tanto eventos cotidianos quanto momentos significativos da história política brasileira. Desde a sua era como residência privada dos Guinle até as polêmicas políticas contemporâneas, o imóvel reflete uma contínua expressão de poder, seja em recepções oficiais ou eventos pessoais. Considerado um Lugar de Memória, o palácio sobrevive como um elo histórico, um símbolo de escolhas

estéticas e de uma aura que convoca tanto a contemplação quanto a interpretação. É um espaço onde a história não é apenas guardada, mas constantemente reescrita e vivenciada, preservando o passado enquanto molda o presente.

As fotografias do Palácio Laranjeiras apresentadas (e muitas outras que não houve espaço para tratar), que capturam tanto a intimidade da família Guinle quanto os momentos públicos de figuras atuais, nos colocam frente a frente com a dimensão temporal de Didi-Huberman: "Sempre, diante da imagem, estamos diante do tempo"(DIDI-HUBERMAN, 2015, p.15). Este princípio ressalta o poder das imagens de transcenderem o momento de sua captura, permitindo que façamos paralelos entre diferentes eras e contextos. Ao observarmos estas fotografias, não estamos apenas olhando para um registro estático, mas interagindo com camadas de tempo que se sobrepõem e dialogam entre si, revelando a natureza perene e a evolução contínua do Palácio como cenário de vida e poder.

No Palácio Laranjeiras persiste a essência do antigo Palacete Eduardo Guinle, refletindo não apenas a visão de seu criador, mas também uma era marcada pela consolidação de classe, status e autoafirmação social. No Palácio, sobrevive a ferramenta diplomática do Ministério das Relações Exteriores, instrumento de soft power, símbolo do esforço contínuo de moldar um Brasil ideal. Palco de decisões republicanas e ações autoritárias, testemunha as múltiplas camadas de poder que ele representa. O Palácio Laranjeiras, assim, existe como uma entidade histórica que transcende o tempo, uma manifestação das escolhas estéticas e simbólicas que refletem sua aura imutável e sua relevância perene.

Estar no Palácio Laranjeiras é estar pelos "entres" – entre a opulência e a simplicidade, o poder e a vulnerabilidade, a permanência e a transitoriedade –, na qual cada passo ressoa com os ecos de inúmeros outros que, ao longo dos anos, ecoaram pelo mesmo espaço. É adentrar um espaço entre camadas de tempo e traços da história. Estar no Palácio é estar entre rastros, uma vez que "Habitar significa deixar rastros. [...] os rastros do morador ficam impressos no intérieur." (BENJAMIN, 2007, p.46).

REFERÊNCIAS

ADAM, Paul. **Les Visages du Brésil**. Paris: P.Lafitte, 1914. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5625937p.texteImage>. Acesso em: 14 nov. 2023.

ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. **História da vida privada**. tradução Hildegard Feist – São Paulo: Companhia das Letras, 2009, v.3. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1807527/mod_resource/content/2/Chartier.pdf Acesso em: 13 nov. 2023.

AJUZ, Christine; SILVA, Beatriz Coelho. **Palácio das Laranjeiras**. Rio de Janeiro, Topbooks: 2008.

ASSIS, Machado de. **Obra Completa**. Rio de Janeiro : Nova Aguilar 1994. v. II. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000170.pdf> Acesso em 11 de nov. de 2023.

CANTINHO, Maria João. **O vôo suspenso do tempo**: estudo sobre o conceito de imagem dialética na obra de Walter Benjamin [s.d]. Disponível em: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero39/imadia-le.html>. Acesso em 7 de nov. de 2023.

BENJAMIN, Walter. **Passagens**. Organizado por Rolf Tiedemann e Willi Bolle. Minas Gerais: Editora da UFMG, 2007.

BERGSON, Henri. **Matéria e memória**: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo : Mar-

tins Fontes, 1999. Disponível em: <https://marcosfabionuva.files.wordpress.com/2011/08/matc3a9ria-e-memc3b3ria.pdf>.

BOURDIEU, Pierre. **A distinção**: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP, 2007.

BULCÃO, Clovis. **Os Guinle**: história de uma dinastia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

DIDI-HUBERMAN, G. **Sobrevivência dos vaga-lumes**. Belo Horizonte: UFMG, 2011.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do Tempo**: História da Arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Editora 34, 2018.

MALTA, Marize. **O olhar decorativo**: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad X/Faperj, 2011.

NORA, Pierre. **Entre memória e história**: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo: PUC-SP. N° 10, p.7-28. 1993. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/12101> Acesso em 22 nov. 2023

POMIAN, Krzysztof. **Colecção**. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. v. 1. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984. p. 51 – 86. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2897806/mod_resource/content/1/Pomian%20%281984b%29.pdf Acesso em 20 nov. 2023

SILVA, Cesar Agenor Fernandes da. **Rodrigo Christofolletti – Bens Culturais e Relações Internacionais**: O Patrimônio como Espelho do 'Soft Power', In: MIDAS, 2018. Disponível em: <http://journals.openedition.org/midas/1337>. Acesso em 11 nov. 2023

TAVARES, Marcela. **O(s) Tempo(s) da Imagem**: uma investigação sobre o estatuto temporal da imagem a partir da obra de Didi-Huberman. 2012. 114 p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós- Graduação em Estética e Filosofia da Arte. Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, 2012. Disponível em: https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/2418/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O_Tempol-magemInvestiga%c3%a7%c3%a3o.pdf. Acesso em 10 nov. de 2023.

WEBER, Max. Classe, estamento, partido. In: **Ensaio de Sociologia**. 5a. ed. Rio de Janeiro, ed. Guanabara, 1982. Disponível em: http://www.idaceliaoliveira.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/184/arquivos/Fil_e/materiais/2014/sociologia/Ensaio_de_Sociologia_-_Max_Weber.pdf

CARDOSO, Lucas Dantas. Imagens, tempo e poder: do Palacete Eduardo Guinle ao Palácio Laranjeiras. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892329

forums